

КИМЁГАР

5 ЖИЛД, 1 СОН

АЛХИМИК

ТОМ 5, НОМЕР 1

ALCHEMIST

VOLUME 5, ISSUE 1

КИМЁГАР | АЛХИМИК | ALCHEMIST

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0818-2023-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Джалилов Абдулахат Турапович
кимё фанлар доктори, профессор,
ЎзР ФА академиги

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каримов Масъуд Убайдулла ўғли
техника фанлари доктори

TAHRIRIY MASLANAT KENGASHI EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

ГАФУРОВА ДИЛФУЗА АНВАРОВНА

кимё фанлар доктори, доцент
Ўзбекистон миллий университети

МУХАМЕДИЕВ МУХТАРЖАН ГАНИЕВИЧ

кимё фанлар доктори, профессор
Ўзбекистон миллий университети

РАХИМОВ ТОХИР ҲАКИМОВИЧ

кимё фанлар доктори
Ўзбекистон миллий университети

СМАНОВА ЗУЛАЙХО АСАНАЛИЕВНА

кимё фанлар доктори, профессор
Ўзбекистон миллий университети

НУРҚУЛОВ ФАЙЗУЛЛА НУРМУМИНОВИЧ

техника фанлар доктори

БЕКНАЗАРОВ ХАСАН СОЙИБНАЗАРОВИЧ

техника фанлари доктори

ЭШҚУРБОНОВ ФУРҚАТ БОЗОРОВИЧ

кимё фанлари доктори

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Guliyeva A.N, Sakhvanova V.I. STUDY OF CRACKING AND DEASPHALTING CAPABILITIES OF CATALYSTS BASED ON ALUMINUM-CALCIUM CARRIERS (CEMENTS) CONTAINING NiO AND CuO ACTIVE COMPONENTS.....	4
2. Huseynova Almaz I., Suleymanova Elmira I., Aliyeva Mahira I. PREPARATION OF A SORBENT BASED ON SUNFLOWER WASTE.....	13
3. Елчиева Э.А., Мустафаева Ф.С., Асадова Л.Х., Газанфарова Г.В. СИНТЕЗ И ПРИМЕНЕНИЕ БИС-(2-НИТРОТЕРЕФТАЛАТО)-ДИ-(ПИРИДИН) CU(II) МОНОГИДРАТА КАК ПРОТИВОГРИБКОВЫЙ ПРЕПАРАТ В СОРТАХ ВИНОГРАДА.....	18
4. Габибова А.О., Алиева М.И., Мехтиева З. Х. ОСОБЕННОСТИ КОМПСТИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТХОДОВ С ЧАСТИЦАМИ РАЗНОГО РАЗМЕРА.....	22

Елчиева Э.А.,
 Мустафаева Ф.С.,
 Асадова Л.Х.,
 Газанфарова Г.В.

СИНТЕЗ И ПРИМЕНЕНИЕ БИС-(2-НИТРОТЕРЕФТАЛАТО)-ДИ-(ПИРИДИН) CU(II) МОНОГИДРАТА КАК ПРОТИВОГРИБКОВЫЙ ПРЕПАРАТ В СОРТАХ ВИНОГРАДА

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8020383>

АННОТАЦИЯ

В статье указаны данные синтезированного нового комплексного соединения, содержащее $2\text{-NO}_2\text{-C}_6\text{H}_3\text{-(COO)}_2\text{*Cu(II)*2C}_2\text{H}_5\text{N*H}_2\text{O}$, физико-химическими методами изучены структура и свойства. В результате анализа в зависимости состава-структуры-свойства установлено, что новое комплексное соединение может быть использовано в качестве фунгицидного препарата против грибов *Plasmopara-Viticola*, которые встречаются в сортах винограда и являются возбудителями Милдиума, а также болезни Антракноз, возбудителем которого являются грибы рода *Colletotrichum*.

Ключевые слова: синтез, комплекс, виноград, препарат, соединения.

Yolchuyeva E.A.,
 Mustafayeva F.S.,
 Asadova L.Kh.,
 Gazanfarova G.V.

SYNTHESIS AND APPLICATION OF BIS-(2-NITROTEREPHTHALATO)-DI-(PYRIDINE) CU(II) MONOHYDRATE AS AN ANTIFUNGAL DRUG IN GRAPE VARIETIES

ANNOTATION

The article presents the data of the synthesized new complex compound containing $2\text{-NO}_2\text{-C}_6\text{H}_3\text{-(COO)}_2\text{*Cu(II)*2C}_2\text{H}_5\text{N*H}_2\text{O}$, the structure and properties are studied by physicochemical methods. As a result of the analysis depending on the composition-structure-properties, it was found that the new complex compound can be used as a fungicidal preparation against the *Plasmopara-Viticola* fungi, which are found in grape varieties and are the causative agents of Mildium, as well as the disease Anthracnose, the causative agent of which are fungi of the genus *Colletotrichum*.

Key words: synthesis, complex, grapes, drug, compounds.

Были синтезированы и исследованы кристаллические структуры комплексных соединений меди Cu(II) с производными бензойной кислоты [1,2]. В результате исследования был синтезирован комплексное соединение меди Cu(II) с 2-нитротерефталевой кислотой. Комплексное соединение $2\text{-NO}_2\text{-C}_6\text{H}_3\text{-(COO)}_2\text{ Cu} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ не растворимо в воде, этиловом и

метиловом спирте, бензоле, но хорошо растворимо в пиридине. После сохранения пиридинового раствора в комнатной температуре и в сушильном шкафу через 4-5 дней появляются голубые кристаллы.

Полученные монокристаллы были отфильтровывали и сушили над безводным CaCl_2 до постоянной массы и была определена химическая формула методом элементного анализа.

Выход реакции: 78,67%

Рассчитано %: C-55,91; H-3,23; N-10,04

Найдено %: C-55,78; H-3,36; N-10,21.

Полученные монокристаллы были исследованы автоматическим дифрактометром $X_{\text{та}}$ LAB11/с помощью специальных программ SHELXT (Шелдрик -2015) и Olex-2 (Долмароб и другие -2009,2015).

Новое комплексное соединение, содержащее $(2\text{-NO}_2\text{-C}_6\text{H}_3(\text{COO})_2) \text{Cu} \cdot 2\text{C}_2\text{H}_5\text{N} \cdot \text{H}_2\text{O}$, синтезировали следующим образом: Na-2 –нитротерефталевая соль (ТУ 9338-014-59468661-2018) в 100 мл дистиллированной воды, рассчитывая эквивалентной массы растворяют и нагревают при температуре 50-60 0 С. К раствору приливают горячий (50-600°C) раствор соли $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ (ГОСТ-4462-78), растворенной в воде, нагревают до кипения и охлаждают до комнатной температуры. Полученный голубой кристаллический осадок растворяли в пиридине. Полученный темно-синий раствор хранили в темном месте при комнатной температуре, через 4-5 дней выпадали светло-голубые кристаллы. Кристаллический осадок сушили до постоянной массы над безводным CaCl_2 в эксикаторе и проводили элементный анализ на CHNSO-анализаторе марки Carbo-Erba .

Эмпирическая формула $\text{C}_{18}\text{H}_{15}\text{Cu N}_3\text{O}_7$, молекулярная масса 448,88 кВ; температура измерения 100(2)К; источник излучения $\text{MoK}\alpha=0,71073\text{\AA}$; сингония моноклинная; пространственная группа C2/c; размеры монокристалла 0,25x0,20x0,03 мм3; параметры кристаллической решетки: $a=15,029\text{\AA}$, $b=5,868\text{\AA}$, $c=21,940\text{\AA}$; $\alpha=\gamma=90^\circ$, $\beta=104,359^\circ$. Объем кристаллической решетки $V=1874,5\text{\AA}^3$, число молекул в решетке $Z=4$, плотность 1,591 г/см3, коэффициент поглощения 1,213 мм-1, пределы тета 2,798-32,669°; значения плоскостей hkl равны $h=-22,+22$, $k=-8,+8$, $l=-33,+33$, количество набранных рефлексов 16034, количество независимых рефлексов 3386, итоговый R-фактор равен 0,0475[3].

Координаты атомов нового комплексного соединения Cu(II) приведены в таблице 1, также на рисунке 1 указана молекулярная и кристаллическая структура этого комплекса.

Таблица 1.

Координаты атомов ($\times 10^4$) и их температурные факторы

Атом	X	y	z	U(eq)
Cu(1)	5000	3695(1)	2500	13(1)
O(1)	4667(1)	4045(3)	3311(1)	18(1)
O(2)	5349(2)	7427(3)	3545(1)	31(1)
O(3)	6207(3)	10034(6)	4810(2)	32(1)
O(4)	6925(3)	7188(8)	4544(2)	51(1)
O(5)	5000	-38(4)	2500	32(1)
N(1)	6279(3)	8030(7)	4712(2)	21(1)
N(2)	6329(1)	3766(3)	2971(1)	15(1)
C(1)	5010(2)	5638(4)	3685(1)	16(1)
C(2)	5020(2)	5275(4)	4369(1)	15(1)
C(3)	5594(2)	6522(4)	4841(1)	17(1)
C(4)	5578(2)	6272(4)	5467(1)	16(1)
C(5)	6930(2)	5249(4)	2835(1)	20(1)
C(6)	7836(2)	5363(4)	3177(1)	22(1)
C(7)	8129(2)	3888(4)	3678(1)	22(1)
C(8)	7515(2)	2373(4)	3824(1)	23(1)

C(9)	6619(2)	2344(4)	3462(1)	18(1)
------	---------	---------	---------	-------

Рисунок 1. Молекулярная и кристаллическая структура-бис-(2-нитро терефталато)- ди-(пиридин) Cu(II) моногидрата

Анализ структурных результатов:

Как видно из рисунка 1, карбоксильная группа лиганда образует монодентатную связь с центральным атомом меди Cu(II), $\text{Cu}(1)\text{-O}(1)=1,9746\text{\AA}$. Другой атом кислорода карбоксильной группы не связывается с катионом Cu(II), а образует прочную водородную связь с водородом молекулы пиридина, входящей в структуру d $(\text{A-H})=1,71(3)\text{\AA}$, $\text{O}(5)\text{-H}(5)\text{-O}(2)=2,673(2)\text{\AA}$.

Известно, что раствор Бордо, с составом $\text{CuSO}_4+\text{Ca}(\text{OH})_2$ применяется против Мильдиум и Антракноза в сортах винограда.

Следовательно, сочетание состава и структуры нового комплексного соединения должно оказывать более эффективное фунгицидное действие в отношении возбудителей Мильдиум и Антракноз в сортах винограда[4,5].

По этой причине на кафедре «Садоводство» Азербайджанского государственного аграрного университета был приготовлен 0,1% водный раствор нового комплексного соединения и изучено его фунгицидное действие.

Смесь Бордо, содержащая катион меди - Cu (II), традиционно используется против этого заболевания. При применении 0,1% раствора нового комплексного соединения ликвидировалась болезнь Мильдиум и Антракноз и оно оказывало более эффективное действие, по сравнению со смесью Бордо[3].

После применения смеси Бордо и вновь синтезированного комплексного соединения, остаток меди в составе винограда определяли атомно-адсорбционным методом. Прибор для анализа - атомно-абсорбционный спектрометр PinAAcle™ 500. В результате было обнаружено более низкое остаточное количество меди Cu(II) в сортах винограда, обработанных раствором Бордо, по сравнению с сортами винограда, обработанными новым синтезированным комплексным соединением[6-8].

Объектами для анализа были местные и неместные сорта винограда. В статье указаны показатели меди в составе винограда сорта Мерло (рис.2) и указаны сравнительные данные после применения раствора Бордо и нового комплексного соединения меди Cu (II)(таблица 2).

Рисунок 2. Показатели и спектры меди в составе винограда сорта Мерло

Таблица 1.

Сравнительные показатели меди:

Сорт винограда	Показатель Cu(II) после применения нового комплекса	Показатель Cu(II) после применения раствора Бордо
Мерло	0,0047	0,01

В результате анализа данных остаточного количества меди Cu(II) атомно-адсорбционным методом было установлено, что количество меди в составе винограда, для которого было применено комплексное соединение меди Cu(II) меньше, по сравнению с остаточным количеством меди в винограда, после применения раствора Бордо[3].

Список литературы:

1. Wilkowska A., Biziuk M. Determination of pesticide residues in food matrices using the QuEChERS methodology // Food Chem. 2011. vol. 125. p. 803–812
2. Seadat Suliddin Hasanova, Emina Agil Yolchueva, Aliyeva Qudrat Mashadi, Shabbir Muhammad, Muhammad Ashfaq, Movsumov Elman Muhammed, Khurram Shahzad Munawar, Muhammad Nawaz Tahir, Abdullah G. Al-Sehemi, and Saleh S. Alarfaji. Synthesis, Characterization, Crystal Structures, and Supramolecular Assembly of Copper Complexes Derived from Nitroterephthalic Acid along with Hirshfeld Surface Analysis and Quantum Chemical Studies ACS Omega 2023, 8 (9), 8530-8540. DOI: 10.1021/acsomega.2c07686
3. Determination of fungicidal action of bis-(4-hydrocarboxy-2-nitroterephthalate) Cu(II) tetrahydrate on grapes S R Hajiyeva1 , E M Gadirova1 , E A Yolchuyeva1* , Tagizada A T2 , Rashidova F F2
4. Lamberth, C., Jeanmart, S., Luksch, T., & Plant, A. Current challenges and trends in the discovery of agrochemicals. Science, 2013, 341(6147), p.742-746.
5. Movsumov, E., Guliyeva, L. Environmental Chemistry. Baku, 2010, p.184.
6. Nakajima, H., Behboudian, M.H., Greven, M., & Zegbe-Domínguez, J.A. Short communication Mineral contents of grape, olive, apple, and tomato under reduced irrigation. J. Plant Nutr. Soil Sci., 2004, vol.167, p.91-92.
7. Orlov, D.S. Ecology and Biosphere Protection in Chemical Pollution. Moscow: Higher School, 2002, p.334.
8. Shikhlinский, N.M. Phytopathological assessment of grape varieties and forms against natural fungal diseases on a natural background. Journal of Chemistry, Biology, Medicine, 2006, p.29-32.

КИМЁГАР

5 ЖИЛД, 1 СОН

АЛХИМИК

ТОМ 5, НОМЕР 1

ALCHEMIST

VOLUME 5, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000